

O LUTO NA SOCIEDADE DO DESEMPENHO: COMO A CULTURA DA ALTA PERFORMANCE ATRAVESSA A EXPERIÊNCIA DA PERDA

Gifoni Francisca Manuela Danta¹
João Pedro Rodrigues dos Santos²
Felipe da Costa Oliveira³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: A morte e o luto constituem experiências inerentes à existência humana, atravessando diferentes contextos históricos, culturais e subjetivos. Contudo, na contemporaneidade, marcada pela valorização da produtividade, do desempenho e da constante necessidade de eficiência, o sofrimento psíquico tende a ser silenciado ou rapidamente administrado para que o sujeito retorne às suas atividades habituais. Nesse cenário, este estudo propõe refletir sobre a relação entre a lógica da alta performance e os processos de elaboração do luto, buscando compreender de que maneira as exigências contemporâneas de produtividade podem impactar a vivência e a expressão da dor diante da perda. Para isso, realizou-se a presente revisão integrativa de literatura nas bases BVS e SCIELO, com publicações dos últimos 5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após critérios de inclusão e exclusão, três estudos foram selecionados para compor a análise qualitativa. Os estudos apontam que a cultura da performance contribui para a redução dos espaços simbólicos destinados à dor, favorecendo processo de silenciamento emocional, medicalização do sofrimento e aceleração defensiva frente às perdas.

Palavras-chave: Luto. Sofrimento psíquico. Produtividade.

¹Discente do curso de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: psimmanuelagifoni@gmail.com

²Discente do curso de Educação Física do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: pedrorodri02134@gmail.com

³Discente do curso de Educação Física do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: felipe31031996@gmail.com

⁴Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE, Doutora em Farmacologia. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O funcionamento desenvolvimentista-produtivista balizou o mundo em que vivemos e forjou uma espécie de homem funcional para corresponder ao modelo de competência e eficiência que se traduz em produtividade. É, pois, esse sujeito cindido em sua dimensão ontológica, cuja capacidade de subjetivação e de desejo é ao mesmo tempo desvalorizada e (re)configurada a fim de que não constitua obstáculo à manutenção da produtividade, que se torna paradigma do neoliberalismo (Nacaguma et al.2024).

O neoliberalismo pode ser compreendido não apenas como um modelo socioeconômico, mas também como um agente que atravessa e influencia o sofrimento psíquico contemporâneo, uma vez que seu discurso disciplinador impõe modos específicos de funcionamento, desempenho e subjetivação aos indivíduos.

Poderíamos dizer que a máxima contemporânea é mais ou menos a seguinte: a felicidade de fato não é dada a todos, pois nem todos são competentes o suficiente para alcançá-la, mas se você for bom, se você se esforçar, se for inteligente, rápido, agressivo para lutar pelo que quer, o mundo pode ser seu, você pode, você tem força e tudo o que quiser verdadeiramente você vai alcançar. Naturalmente, caso você não alcance o “sucesso”, a culpa é unicamente sua, não do sistema, não da polis, tudo é privado, inclusive o “fracasso”. A sua ambição é a eternidade no paraíso que construíram. É nesse sentido que entendemos a morte como a grande “estranha” da contemporaneidade, já que ela mostra de forma inequívoca que toda esta formulação é ilusória (Rodrigues; Coelho; Silva, 2021).

Nesse cenário, o luto passa a ser atravessado por exigências de rápida retomada da rotina, manutenção da produtividade e adaptação imediata às demandas sociais. Diante disso, o presente estudo propõe refletir sobre a relação entre a lógica da alta performance e os processos de elaboração do luto, buscando compreender como a produtividade pode impactar a vivência subjetiva da perda e a expressão do sofrimento psíquico.

2. METODOLOGIA

O presente estudo se trata de uma revisão integrativa de literatura, realizada através das bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* e Biblioteca Virtual em Saúde, com corte temporal de 2021 a 2025. Foram incluídos neste estudo artigos científicos publicados em língua portuguesa que abordassem temáticas relacionadas ao neoliberalismo, sofrimento psíquico, produtividade e elaboração do luto. Foram excluídos artigos que não apresentavam relação direta com a temática proposta, bem como estudos voltados para abordagens biomédicas do luto. Durante o levantamento bibliográfico, observou-se dificuldade na identificação de estudos que abordassem diretamente a lógica da alta performance e os processos de elaboração do luto. Dessa forma, tornou-se necessário estabelecer articulações entre diferentes produções científicas que discutiam, separadamente, temas como neoliberalismo, sofrimento psíquico e elaboração do luto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos artigos selecionados possibilitou compreender que o neoliberalismo ultrapassa a dimensão econômica, configurando-se também como um modo de gestão da subjetividade e do sofrimento psíquico.

Segundo Nacaguma et al. (2024), a lógica neoliberal atua como uma estrutura organizadora da vida contemporânea ao impor modelos de funcionamento baseados na produtividade. Nesse modelo, o sujeito é constantemente convocado a manter altos níveis de desempenho e autocontrole, internalizando a lógica empresarial como parâmetro de valor pessoal.

Outro aspecto identificado nos estudos analisados refere-se a dificuldade contemporânea de sustentar experiências de vulnerabilidade. Em uma cultura orientada pelo desempenho, o sofrimento tende a ser invisibilizado ou rapidamente administrado para que o sujeito mantenha sua produtividade. Nesse cenário, o sujeito enlutado frequentemente encontra pouca legitimidade social para sustentar sua dor e seu tempo de elaboração.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, os resultados obtidos através da revisão bibliográfica indicam que a lógica neoliberal exerce influência sobre o modo contemporâneo de vivenciar o sofrimento e elaborar o luto.

Conclui-se que há escassez de estudo sobre a relação entre a lógica neoliberal produtivista e os processos de elaboração do luto, bem como a análise dos impactos da alta performance na vivência subjetiva da perda. Torna-se importante que a Psicologia amplie seu olhar para essa discussão, investigando de maneira mais aprofundada os efeitos da cultura da produtividade sobre a saúde mental e os processos psíquicos relacionados ao luto.

REFERÊNCIAS

NACAGUMA, Simone; SASS, Simeão Donizeti; SILVA, Gláucia Faria da; GALLIAN, Dante Marcello Claramonte. O laboratório de leitura como “campo” para o cultivo e a manutenção da saúde mental no contexto do neoliberalismo. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, São Paulo, v. 27, 2014.

GIAMATTEY, Maria Eduarda Padilha; FRUTUOSO, Joselma Tavares; BELLAGUARDA, Maria Lígia dos Reis; LUNA, Ivânia Jann. Rituais fúnebres na pandemia de COVID-19 e luto: possíveis reverberações. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 26, n. spe, 2022.

RODRIGUES, Joelson Tavares; COELHO, David Richer Araujo; SILVA, Pedro Amorim. O mal-estar na cultura do trabalho: uma perspectiva existencial. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, e310421, 2021.